

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОИВ ИНФЕКЦИЯЛИ ОНАЛАРДАН ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА НЕОНАТАЛ ДАВРИДА ОЗИҚЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Атабеков Н.С.¹, Юнусов М.М.², Атаҳажиев М.С.³

¹Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

³Қўқон университети Андижон филиали, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларни неонатал даврда сунъий озиқлантиришининг клиник хусусиятларини баҳолашга бағишланган. 2019–2024 йилларда жами 350 нафар чақалоқ кузатувга олинди, улардан 175 нафари ОИВ инфекцияли оналардан туғилган. Чақалоқларнинг ҳолати Апгар шкаласи, жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари ва эрта неонатал даврда озиқлантиришга боғлиқ клиник динамика асосида баҳоланди. Тадқиқот натижалари айрим мослаштирилган сунъий озуқалар қўлланилганда патологик вазн йўқотиш ва диспептик бузилишлар кўпроқ кузатилишини кўрсатди. Қуруқ сут аралашмалари эса неонатал адаптациянинг нисбатан барқарор кечиши билан тавсифланди.

Калим сўзлар: ОИВ инфекция; чақалоқлар; неонатал давр; сунъий озиқлантириш; қуруқ сут аралашмалари.

EFFECTIVENESS OF FEEDING METHODS IN THE NEONATAL PERIOD IN NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH HIV INFECTION

Atabekov N.S.¹, Yunusov M.M.², Atakhajiev M.S.³

¹Committee for Sanitary and Epidemiological Well-being and Public Health under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

³Andijan Branch of Kokand University, Andijan, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of various artificial feeding methods in the neonatal period in newborns born to mothers with HIV infection. The study, conducted between 2019 and 2024, included 350 newborns, of whom 175 were born to mothers with HIV infection. The condition of the newborns was assessed using the Apgar score, physical development indicators, and analysis of clinical dynamics in the early neonatal period depending on the feeding methods applied. It was established that the use of certain adapted infant formulas was associated with a higher incidence of pathological weight loss and dyspeptic disorders. In contrast, feeding with dry milk formulas was characterized by a more stable course of neonatal adaptation processes.

Keywords: HIV infection; newborns; neonatal period; artificial feeding; dry milk formulas.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У НОВОРОЖДЁННЫХ, РОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Атабеков Н.С.¹, Юнусов М.М.², Атаҳажиев М.С.³

¹Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

³Андижанский филиал Кокандского университета, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности различных методов искусственного вскармливания у новорождённых, рождённых от матерей с ВИЧ-инфекцией, в неонатальном периоде. В исследование, проведённое в 2019–2024 годах, были включены 350 новорождённых, из которых 175 родились от матерей с ВИЧ-инфекцией. Оценка состояния новорождённых осуществлялась с использованием шкалы Апгар, показателей физического развития, а также анализа клинической динамики в раннем неонатальном периоде в зависимости от применяемых методов вскармливания. Установлено, что применение отдельных адаптированных искусственных смесей ассоциировалось с более высокой частотой патологической потери массы тела и диспепсических расстройств. В то же время вскармливание сухими молочными смесями характеризовалось более стабильным течением процессов неонатальной адаптации.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; новорождённые; неонатальный период; искусственное вскармливание; сухие молочные смеси.

e-mail: muzaffar_yunusov@list.ru

Мавзунинг долзарблиги. Бирлашган миллатлар ташкилотининг одам иммунитет танқислиги вируси (ОИВ) орттирилган иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) бўйича қўшма дастури — ЮНЭЙДС томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, ҳозирги кунда дунё бўйича тахминан 40 миллиондан ортиқ инсон ОИВ инфекцияси билан яшамоқда[4]. ЮНЭЙДС ҳисоботларида қайд этилишича, сўнгги йилларда профилактика ва даволаш чора-тадбирларининг кенг жорий этилиши натижасида янги ОИВ инфекциялари сони камайиш тенденциясини намоён этмоқда, бироқ эпидемиологик ҳолат ҳали ҳам айрим минтақаларда, айниқса Саҳрои Кабирдан жанубда жойлашган Африка мамлакатларида долзарблигини сақлаб қолмоқда [4,6,10]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ОИВ инфекцияси билан яшовчи оналардан туғилган болаларни озиклантириш масаласи онадан болага вирус юқишининг олдини олишда энг мураккаб ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. [1,3,7] Шу билан бирга профилактика чоралари қўлланилмаган ҳолларда ОИВ инфекциясининг онадан болага юқиши ҳомиладорлик, туғруқ ва айниқса эмизиш даврида юз бериши мумкин бўлиб, умумий хавф даражаси 15–45 фоизни ташкил этади. Шу сабабли, ОИВ инфекцияси аниқланган оналарга нисбатан антиретровирус терапиясини ўз вақтида бошлаш ҳамда болани озиклантириш бўйича хавф ва фойда нисбатини инобатга олган ҳолда индивидуал тавсиялар бериш муҳим аҳамиятга эга[2,6,8]. ЮНИСЕФ халқаро ташкилотининг ҳисоботларида қайд этилишича, озиклантириш усулини тўғри танлаш, яъни хавфсиз сунъий озиклантириш имкони мавжуд бўлмаган шароитларда антиретровирус терапияси билан қопланган ҳолда фақат кўкрак сути билан эмизишни таъминлаш боланинг ҳам инфекциядан ҳимоя қилиниши, ҳам унинг тўғри ўсиши ва ривожланиши учун муҳим ҳисобланади. Шу билан бирга, профилактика ва даволаш чоралари етарли даражада таъминланмаган ҳолларда, ОИВ билан инфекцияланган болаларнинг саломатлиги ва ҳаёт давомийлиги жиддий хавф остида қолиши мумкин[1,2,4,9]. ОИВ инфекцияси билан яшовчи оналардан туғилган болаларни озиклантириш масаласи онадан болага вирус юқишининг олдини олишда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга муаммолардан бири ҳисобланади. Профилактика ва даволаш чоралари етарли даражада амалга оширилмаган ҳолларда, ОИВ билан инфекцияланган болаларда касалликнинг оғир кечиши ва эрта ўлим хавфи юқори бўлиши таъкидланади. Шу билан бирга, ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларда туғруқ жараёнида ва перинатал даврда учрайдиган асфиксия ҳолатлари ҳам муҳим патогенетик омил ҳисобланиб, боланинг умумий ҳолатига, иммун тизимининг шаклланишига ҳамда инфекцияга мойиллигининг ортишига салбий таъсир кўрсатади. Асфиксия фонида гипоксия ва метаболик бузилишлар юзага келиб, бу ҳолатлар ОИВ инфекциясининг клиник кечишини оғирлаштириши ва асоратлар ривожланиш хавфини ошириши мумкин. [1,4,5,9]. Шу билан бирга, ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларда неонатал даврда ташқи муҳитга мослашув жараёнлари индивидуал кечиши сабабли, ҳар бир чақалоқнинг клиник ҳолатини инобатга олган ҳолда озиклантириш тактикасини белгилашда алоҳида, мослаштирилган клиник ёндашув талаб этилади.

Ишнинг мақсади: ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларни неонатал даврда мослаштирилган сунъий сут аралашмалари ва куруқ сут аралашмалари билан озиклантиришнинг афзалликларини ўрганиш, шунингдек ушбу озиклантириш усуллариининг чақалоқларнинг ташқи муҳитга мослашуви ва клиник ҳолатига таъсирини илмий жиҳатдан баҳолашдан иборат.

Текширув материаллари ва услублари. Тадқиқот жараёнида жами 350 нафар чақалоқ текширувдан ўтказилди. Уларнинг 175 нафари асосий гуруҳни ташкил этиб, ОИВ инфекцияли ҳомиладор аёллардан туғилган ва гестацион ёши 37 ҳафтадан юқори бўлган чақалоқлардан иборат бўлди. Таққословчи (назорат) гуруҳга эса 175 нафар соғлом оналардан туғилган, шу гестацион муддатга эга чақалоқлар киритилди. Тадқиқот ишлари 2019–2024 йиллар давомида олиб борилди. Назорат гуруҳига киритилган ҳомиладор аёллар ва уларнинг чақалоқлари ОИТСга қарши кураш маркази, ҳудудий оилавий поликлиникалар ҳамда туғруқ комплекслари мутахассислари билан ҳамкорликда мунтазам тиббий назорат остида кузатилди. Тадқиқот даврида ҳомиладор аёллар ЖССТ томонидан тавсия этилган ОИВ инфекциясининг клиник кечиш босқичлари асосида гуруҳларга ажратилди. Чақалоқларнинг соғлиқ ҳолатини баҳолашда ЖССТ тавсия қилган стандарт клиник кўрсаткичлар ҳам ҳисобга олинди. Олинган маълумотлар статистик таҳлил усуллари ёрдамида қайта ишланди, натижаларнинг ишончлилиги замонавий биостатистик методлар асосида баҳоланди.

Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. Илмий тадқиқот давримизда ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқлар ҳомиланинг бош билан ётишида 175 нафар 39-40 ҳафта гестация ёшида туғилган чақалоқларни ташкил этади. Муддатига етиб туғилган ҳомиладорликнинг ўртача давомийлиги $39,9 \pm 0,11$ ҳафтага тенг бўлган. Муддатига етиб туғилган ва Апгар шкаласи билан 8-10 балга баҳоланиб, 5 минутада ўзгаришсиз қолган 22 нафар (12,5%, $p < 0,01$), Апгар шкаласи билан 6-7 балга баҳоланиб, 5 минутада ўзгаришсиз қолган 98 нафар (56,0%, $p < 0,01$) ва 4 балдан паст бўлиб, ҳаётининг 1 минутада баланд балл олиб, 5 дақиқада умумий ҳолатида салбий ўзгариш бўлган жами 55 нафар (31,5%, $p < 0,01$) чақалоқларни умумий ҳолати баҳоланиб, уларни озиклантириш учун суъний озуқалар тайёрланди. Муддатига етиб туғилган Апгар шкаласи билан 8-10 балга баҳоланган 22 нафаридан 5 нафарига (22,8%, $p < 0,01$) “Малютка”, 4 нафарига (18,1%, $p < 0,01$) “НАН” ва 13 (59,1%, $p < 0,01$) нафарига қуруқ сут аралашмалари берилди. “Малютка” ва “НАН” суъний озуқалар берилган ушбу гуруҳларда эрта неонатал даврда физиологик меъёрдан юқори бўлган, яъни 20% гача патологик тана вазни йўқотилиши кузатилди. Аниқланган патологик вазн йўқотиш ҳолатлари сунъий озиклантиришнинг айрим салбий жиҳатлари билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Хусусан, сунъий озуқаларнинг осмолярлик даражаси юқорирок бўлиши, оксил ва углевод таркибининг айрим чақалоқларда индивидуал ҳазм қилиш имкониятларига тўлиқ мос келмаслиги организмда суюқлик йўқотилишини кучайтириши аниқланди. Бу эса эрта неонатал даврда дегидратация хавфини ошириб, патологик вазн йўқотишга олиб келади. Бундан ташқари, мазкур гуруҳда диспептик ҳолатлар нисбатан кўпроқ қайд этилди. Жумладан, регургитация, метеоризм, ичак коликлари, ич қотиши ёки айрим ҳолларда суюқ ич келиши каби белгилар кузатилди. Бу ҳолатлар сунъий озуқалар таркибидаги оксил молекулаларининг нисбатан қийин ҳазм бўлиши, ферментатив тизимлар етарли даражада шаклланмаган янги туғилган чақалоқ организми учун кўшимча функционал юклама ҳосил қилиши билан изоҳланади. Шунингдек, сунъий озиклантириш пайтида овқат бериш техникаси, озуқа тайёрлаш қоидаларига тўлиқ риоя этилмаслиги ҳам диспептик бузилишлар ривожланишига сабаб бўлиши мумкинлиги аниқланди. Эрта неонатал даврда ичак микрофлорасининг шаклланиш жараёни тугалланмаганлиги сабабли, сунъий озуқалар ичак биоценозига салбий таъсир кўрсатиб, ҳазм қилиш жараёнларининг беқарор кечишига олиб келади. Олинган натижалар статистик жиҳатдан ишончли бўлиб ($p < 0,01$), “Малютка” ва “НАН” сунъий озуқалари қўлланилган айрим ҳолларда эрта неонатал даврда патологик вазн йўқотиш ва диспептик ҳолатлар ривожланиш хавфини ошириши мумкинлигини кўрсатади. Бу ҳолат сунъий озиклантиришни тайинлашда чақалоқнинг индивидуал физиологик хусусиятларини, ҳазм қилиш тизимининг етилиш даражасини ва клиник ҳолатини инобатга олиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлади. Шу билан бирга 13 (59,1%, $p < 0,01$) нафарига қуруқ сут аралашмалари берилган. Тадқиқот натижалари турли сунъий озиклантириш усуллари қўлланилган гуруҳлар орасида клиник динамикада сезиларли фарқлар мавжуд эканлигини кўрсатди. Хусусан, қуруқ сут аралашмалари билан озиклантирилган чақалоқларда эрта неонатал даврда адаптация жараёни нисбатан барқарор кечгани кузатилди. Ушбу гуруҳда тана вазнининг физиологик ўсиши ўз вақтида таъминланиб, озиклантиришга боғлиқ асоратлар камроқ учради. Физиологик вазн йўқотиш 10 нафар чақалоқда меъёр доирасида (туғруқдан кейинги тана вазнининг 5–10% гача) кузатилди, фақат 3 нафар чақалоқда 18% гача вазн йўқотиш қайд этилди, бу ҳолат умумий гуруҳ кўрсаткичлари фонида нисбатан кам улушни ташкил этди. Мухим жиҳатлардан бири сифатида, мазкур гуруҳда ҳазм қилиш тизими томонидан нохуш ҳолатлар — регургитация, ичак коликлари ва метеоризм каби диспептик бузилишлар камроқ қайд этилди. Бу ҳолат қуруқ сут аралашмаларининг таркибий жиҳатдан яхшироқ мослаштирилганлиги, уларда оксил компонентларининг ҳазм бўлиши осон шаклда тақдим этилгани ҳамда осмолярлик кўрсаткичининг физиологик меъёрларга яқинлиги билан изоҳланади. Шунингдек, ушбу аралашмалар таркибида витаминлар ва микроэлементларнинг мувозанатли миқдорда мавжудлиги чақалоқларда моддалар алмашинувининг барқарорлашувига ва умумий резистентликнинг ошишига ижобий таъсир кўрсатган. Шу билан бирга Апгар шкаласи билан 6-7 балга баҳоланиб, 5 минутада ўзгаришсиз қолган 98 нафар (56,0%, $p < 0,01$) чақалоқларни ҳам озиклантиришда тартибида юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ҳар бир чақалоқ онаси билан алоҳида суҳбат асосида суъний озуқа танланди. Улардан 32 нафарига (56,0%, $p < 0,01$) бошқа турдаги суъний озуқалар ва 66 нафарига (56,0%, $p < 0,01$) қуруқ сут аралашмалари берилди. Тадқиқот натижаларига кўра, кузатувга олинган чақалоқларнинг 32 нафарига (56,0%, $p < 0,01$) она сутидан фарқ қилувчи, яъни бошқа турдаги сунъий озуқалар берилган бўлиб, ушбу гуруҳдаги чақалоқлар орасида 6 нафар болада (18,8%, $p < 0,01$) диспептик бузилишлар кузатилгани аниқланди. Бу ҳолат сунъий озуқалар таркибининг чақалоқнинг ҳали тўлиқ шаклланмаган овқат ҳазм қилиш тизими физиологик эҳтиёжларига мос келмаслиги, ферментатив тизимнинг етарли даражада

ривожланмаганлиги билан изоҳланади. Шу билан бирга, 10 нафар чақалоқда (31,3%, $p < 0,01$) турли хил неонатал патологиялар мавжудлиги аниқланди. Жумладан, марказий асаб тизими шикастланишлари, перинатал гипоксия, инфекция-яллиғланиш жараёнлари ҳамда метаболлик бузилишлар меъда-ичак тракти фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, овқат ҳазм қилиш жараёнининг бузилишига сабаб бўлган. Ушбу патологиялар натижасида меъда-ичак трактининг ферментатив фаолияти пасайиб, озуканинг тўлиқ парчаланмаслиги кузатилди. Бу эса клиник жиҳатдан диспепсия белгилари — қусиш, ич кетиши, қорин дам бўлиши ва иштаҳанинг пасайиши ҳолатлари кузатилди. Юқорида қайд этилган ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, мазкур чақалоқларга озиклантириш тактикаси индивидуал ёндашув асосида белгилаб олинди. Хусусан, овқат ҳазм қилиш тизимида функционал бузилишлар ва неонатал патологиялар мавжуд бўлган чақалоқларга таркибида осон ҳазм бўлувчи оқсиллар, мослаштирилган ёғ кислоталари ва лактоза миқдори физиологик меъёрларга яқин бўлган куруқ сут аралашмалари тавсия этилди. Ушбу озиклантириш усули меъда-ичак трактига тушадиган юкломани камайтириш, ферментатив тизим фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва овқат ҳазм қилиш жараёнини оптималлаштиришга қаратилган бўлди. Эрта неонатал даврида кузатув остида бўлган чақалоқларнинг қолган 16 нафари (50,0%) сунъий озиклантиришга ўтказилди. Ушбу гуруҳда чақалоқлар ферментация қилинган сут маҳсулотлари (“НАН”, “Малютка”, “Биолакт”, “Нестожен” ва бошқалар) билан озиклантирилди. Кузатув жараёнида мослашув даврида клиник жиҳатдан аҳамиятли патологик ўзгаришлар аниқланмади, яъни ҳазм тизими томонидан диспептик синдромлар, аллергия реакциялар ёки метаболлик бузилишлар қайд этилмади. Мазкур гуруҳдаги чақалоқларнинг туғилгандаги ўртача тана вазни $2904 \pm 61,2$ г ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич танлама ўртачаси ва ўртача хатолик ($M \pm m$) шаклида ифодаланди. 95% ишончли интервал 2784–3024 г бўлиб, натижаларнинг статистик ишончилигини тасдиқлайди. Эрта неонатал давр давомида чақалоқларда физиологик характерга эга бўлган ўртача 10% га тенг тана вазни йўқотилиши кузатилди, бу абсолют қийматда 250–400 г ни ташкил этди. Ушбу вазн йўқотиш даражаси неонатологияда қабул қилинган меъерий кўрсаткичлар доирасида бўлиб, физиологик адаптация жараёни (интраутерин муҳитдан экстраутерин муҳитга ўтиш, сув-туз мувозанатининг қайта шаклланиши, меконий чиқиши ва овқатланиш режими-га мослашув) билан изоҳланади. Статистик таҳлил натижаларига кўра, кузатилган вазн йўқотиш даражаси ишончли бўлиб, $p < 0,01$ ни ташкил этди. Тадқиқот жараёнида Апгар шкаласи бўйича баҳолаш динамикасида салбий ўзгаришлар қайд этилган ва умумий ҳолати оғир деб баҳоланган чақалоқлар алоҳида клиник гуруҳга ажратилди. Ушбу гуруҳга туғилган пайтда Апгар шкаласи бўйича юқори балл олиб, ҳаётининг 5-дақиқасида ҳолати ёмонлашган 40 нафар чақалоқ (20,0%, $p < 0,01$) ҳамда туғилган пайтда 4 баллдан паст баҳоланиб, ҳаётининг 1-дақиқасида нисбатан яхшиланиш кузатилган, аммо 5-дақиқада умумий ҳолати яна салбий томонга ўзгарган 15 нафар чақалоқ (7,5%, $p < 0,01$) киритилди. Шу тариқа, жами 55 нафар чақалоқ (27,5%, $p < 0,01$) эрта неонатал даврда оғир клиник ҳолатда деб баҳоланди. ОИВ инфекциясининг вертикал йўл билан, айниқса она сути орқали юқиш хавфини минималлаштириш мақсадида, шунингдек ота-оналарнинг хабардор қилинган розилиги асосида мазкур гуруҳдаги чақалоқлар сунъий овқатлантиришга ўтказилди. Клиник тавсиялар ва амалий имкониятларни ҳисобга олган ҳолда, овқатлантириш усулига кўра, улар куйидагича тақсимланди: 22 нафар чақалоқ (40,0%, $p < 0,01$) ферментация қилинган сут маҳсулотлари билан ҳамда 33 нафар чақалоқ (60,0%, $p < 0,01$) она сутига яқинлаштирилган таркибга эга бўлган куруқ сут аралашмалари билан овқатлантирилди. Ферментация қилинган сут маҳсулотлари билан овқатлантирилган гуруҳда барча чақалоқларда оғир перинатал патологиялар — ишемик-гипоксик энцефалопатия, церебрал функциялар бузилиши, неонатал пневмония каби ҳолатлар аниқланди. Мазкур патологиялар марказий нерв тизими ва нафас олиш тизими фаолиятини издан чиқариши билан бир қаторда, вегетатив регуляциянинг бузилишига олиб келиб, бу ҳолатлар ҳазм қилиш тизими моторикаси ва секрециясининг бузилиши билан намоён бўлди. Натижада, ушбу гуруҳда ҳазм қилиш жараёнида диспептик синдром клиник жиҳатдан ишончли равишда кўп учради. Эрта неонатал даврда мазкур гуруҳда патологик тана вазни йўқотилиши ўртача 15% ни ташкил этди, бу 350–450 г оралиғида бўлиб, физиологик меъёрлардан юқори эканлиги қайд этилди ($p < 0,01$). Бу ҳолат ичакда озуканинг ўзлаштирилишининг пасайиши, катаболик жараёнларнинг устун келиши ҳамда суюқлик йўқотиш билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Олиб борилган интенсив терапия, парентерал қўллаб-қувватлаш ва овқатлантириш тактикасини индивидуаллаштириш натижасида, мазкур чақалоқларда тана вазни 7–10 кун мобайнида босқичма-босқич тикланди. Куруқ сут аралашмалари билан овқатлантирилган 33 нафар чақалоқда ҳам юқорида таърифланган перинатал патологиялар кузатилган бўлса-да, ҳазм қилиш тизими томонидан диспептик бузилишлар ишончли даражада кам қайд этилди. Бу ҳолат куруқ сут аралашмаларининг таркибий жиҳатдан она сутига яқинлаштирилганлиги, оқсил-фракция таркибининг мувозанатлилиги, осмотик юкломасининг

пастлиги ва стандартлаштирилган сифат назорати билан изоҳланади. Ушбу гуруҳда тана вазни йўқотилиши ўртача 10% ни ташкил этди, бу 250–400 г оралиғида бўлиб, патологик вазн йўқотишнинг куйи чегараси сифатида баҳоланди. Муҳим жиҳат шундаки, йўқотилган вазн барча ҳолатларда 7–10 кун ичида тўлиқ тикланди, бу эса овқатлантириш самарадорлигини кўрсатади.

Хулосалар. ОИВ инфекцияли оналардан туғилган муддатига етиб туғилган чақалоқларда эрта неонатал даврда клиник ҳолат ва мослашув жараёнлари Апгар шкаласи бўйича баҳолаш натижаларига бевосита боғлиқ бўлиб, ўртача ва оғир перинатал ҳолатда туғилган чақалоқлар юқори хавф гуруҳини ташкил этади. “Малютка” ва “НАН” каби айрим сунъий сут аралашмалари билан озиқлантирилган чақалоқларда эрта неонатал даврда патологик тана вазни йўқотилиши (20% гача) ҳамда диспептик бузилишлар ишончли равишда кўпроқ қайд этилди, бу ҳолат мазкур озуқаларнинг осмолярлик даражаси ва таркибий хусусиятлари билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Қуруқ сут аралашмалари билан озиқлантирилган чақалоқларда эрта неонатал адаптация жараёнлари нисбатан барқарор кечиб, физиологик вазн йўқотиш меъёр доирасида бўлди (5–10%), ҳазм қилиш тизими томонидан нохуш ҳолатлар камроқ учради ва тана вазни ўз вақтида тикланди. Апгар шкаласи бўйича 6–7 балл билан баҳоланган ҳамда перинатал патологиялари мавжуд чақалоқларда сунъий озиқлантиришни танлашда индивидуал клиник ёндашув зарур эканлиги тасдиқланди; бу гуруҳда таркиби она сутига яқинлаштирилган қуруқ сут аралашмалари клиник жиҳатдан энг мақбул вариант сифатида намоён бўлди. ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларда перинатал асфиксия эрта неонатал даврда адаптация жараёнларининг бузилиши, патологик тана вазни йўқотилиши ва диспептик ҳолатлар ривожланишига олиб келувчи муҳим салбий омил кузатилди. Шу билан бирга Асфиксия билан туғилган чақалоқларда озиқлантириш самарадорлиги паст бўлиб, уларни парваришlash ва озиқлантиришда индивидуаллаштирилган ёндашувни қўллаш зарурлиги илмий жиҳатдан тасдиқланди. Эрта неонатал даврда ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларни озиқлантиришда стандарт ёндашувдан кўра, чақалоқнинг клиник ҳолати, перинатал хавф омиллари ва овқат ҳазм қилиш тизимининг етилиш даражасини инобатга олган ҳолда индивидуаллаштирилган озиқлантириш тактикаси қўллаш зарурлигини илмий жиҳатдан асосланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева А. А. Инфекционный процесс при беременности и лактации и взаимоотношения матери, плода и новорожденного // Достижения науки и образования. – 2024. – № 6 (97). – С. 15-20.
2. Биглова И. Р. и др. Особенности мероприятий профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в республике Башкортостан в 2021 году // Охрана здоровья матери и ребенка. – 2022. – С. 114
3. Василевский И. В. Влияние ВИЧ-инфекции на условия антенатального развития плода // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. охрана здоровья матери и ребенка. – 2020. – С. 126-127.
4. Глобальная статистика по ВИЧ. Информационный бюллетень 2024 ЮНЭЙДС.
5. Смит А., Джонсон В. Асфиксия новорожденных: причины, последствия и управление. Журнал перинатальной медицины, 2019, с. 78.
6. Покровский В.В., ред. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 696
7. Путь к победе над СПИДом: Доклад ЮНЭЙДС О Глобальной Эпидемии СПИДу 2023. Женева : Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 2023. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
8. Adepoju O. A. et al. Stability analysis of HIV/AIDS epidemic model with vertical transmission // Advances in Mathematics: Scientific Journal. – 2024. – Т. 13. – №. 3. – С. 433-451.
9. Astawesegn F. H. et al. Trends and effects of antiretroviral therapy coverage during pregnancy on mother-to-child transmission of HIV in Sub-Saharan Africa. Evidence from panel data analysis // BMC infectious diseases. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 134.
10. Belachew A., Tewabe T., Malede G. A. Prevalence of vertical HIV infection and its risk factors among HIV exposed infants in East Africa: a systematic review and meta-analysis // Tropical Medicine and Health. – 2020. – Т. 48. – №. 1. – С. 85.

Иктибос учун: Атабеков Н.С., Юнусов М.М., Атахажиев М.С. ОИВ инфекцияли оналардан туғилган чақалоқларда неонатал даврида озиқлантириш усулларининг самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 643–647. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19248187>